

Edición semipaleográfica de *Historia del inuencible cauallero don Polindo*; *Libro del noble & esforçado cauallero Renaldos de Montaluán*; *La Trapesonda*; *Florisando*; *Palmerín de Oliva*; *Lisuarte de Grecia* (Book VII of *Amadís*); *Lisuarte de Grecia* (Book VIII of *Amadís*); *Clarián de Landanís* (Book II).

En Ivy A. Corfis (Editora General). *Corpus of Hispanic Chivalric Romances. Texts and Concordances. Volume 1*. CD-ROM. Nueva York: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2005.

Textos disponibles en acceso abierto en:

<https://textred.spanport.wisc.edu/chivalric/index.html>